

Hürmüz Boğazı Krizinin Türkiye Petrol Tedarik Zinciri Üzerine Etkileri

Ömer CENGİZ

Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi

omercengiz99@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4645-3318>

Makale Başvuru Tarihi / Received : 15.04.2026

Makale Kabul Tarihi / Accepted : 24.05.2026

Makale Yayın Tarihi/Article Published: 31.05.2026

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.20464886

Anahtar Kelimeler:

Hürmüz Boğazı
Krizi, Enerji
Lojistiği, Türkiye
Enerji Tedarik
Zinciri.

Özet

Hürmüz Boğazı, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biridir. Bu bölgede yaşanan her gerilim enerji fiyatlarını ve dünya enerji piyasalarını doğrudan etkilemektedir. Hürmüz Boğazında son yıllarda yaşanan krizler Türkiye'de enerji maliyetleri, enflasyon ve lojistik zinciri açısından olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hürmüz Boğazının küresel enerji lojistiğindeki stratejik rolünü değerlendirmek ve bölgede yaşanan jeopolitik risklerin Türkiye'nin petrol tedarik zinciri yönetimi üzerindeki etkileri ve petrol tedarik hareketleri ile diğer ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmada karma yaklaşıma dayalı bilimsel bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın veri seti 2010-2026 yılları arası Türkiye Petrol İthalatı, Brent Petrol Fiyatları, Türkiye Motorin ve Benzin Fiyatları, Türkiye Enflasyon ve Dolar Kuru verileri ikincil kaynaklardan elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular Türkiye'nin Hürmüz Boğazı gerilimleri ile birlikte petrol tedarik ettiği ülkeleri değiştirerek Körfez bölgesi dışındaki ülkelere yöneldiğini göstermektedir.

The Effects of the Strait of Hormuz Crisis on Türkiye's Oil Supply Chain

Keywords:

The Strait of Hormuz
Crisis, Energy
Logistics, Türkiye's
Energy Supply
Chain.

Abstract

The Strait of Hormuz is one of the world's most critical energy transit points. Any tension in this region directly affects energy prices and global energy markets. The crises experienced in the Strait of Hormuz in recent years have negatively impacted Türkiye in terms of energy costs, inflation, and the logistics chain. The aim of this study is to evaluate the strategic role of the Strait of Hormuz in global energy logistics and to examine the effects of geopolitical risks in the region on Türkiye's oil supply chain management and the relationships between oil supply movements and other economic variables. A mixed-methods scientific approach was used in the research. The dataset of the research was obtained from secondary sources, including Türkiye's oil imports, Brent oil prices, Turkish diesel and gasoline prices, Turkish inflation, and the dollar exchange rate for the years 2010-2026. The findings of the research show that Türkiye, along with the tensions in the Strait of Hormuz, has shifted its oil supply countries towards countries outside the Gulf region.

1. GİRİŞ

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, küreselleşme, ticaretin serbestleştirilmesi, üretim faaliyetlerinin yer değiştirmesi, dikey entegrasyon, düşük ulaşım maliyetleri ve uluslararası iş ve üretimde bilgi teknolojilerinin kullanımı sayesinde, uluslararası mal ticareti dünya üretiminden iki kat daha hızlı büyüme göstermiştir (Dui vd., 2021:2). Tedarik zincirleri daha uluslararası ve karmaşık hale gelmiş ve çok sayıda aktör, süreç, ürün ve lokasyon tedarik süreçlerine dahil olmuştur (Calatayud vd., 2017:195). Dünya çapında genişleyen yük hareketlerinin çok önemli bir kısmının denizyolu taşımacılığı ile yapılması sebebiyle deniz tedarik zincirleri ve lojistik koridorları dünyanın en büyük ve karmaşık ağlarından biri haline gelmiştir (Liu vd., 2018:475). Süreç devamlılığının sağlanması amacıyla çağdaş ekonomiler ve toplumlar tamamen denizcilik altyapılarına bağımlı olmaya başlamıştır (Bueger & Liebetrau, 2023:1). Denizcilik operasyonları ise, okyanuslar boyunca var olan büyük bir ulaşım sisteminin faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır (Meza vd., 2022:2).

Denizyolu taşımacılığı, uluslararası ticaret hacminin %80'ini ve ticaret değerinin %50'sini karşılamaktadır (Verschuur, 2025:2). Denizcilik hizmetlerine olan talep, dünya ekonomik aktivitesi, uluslararası deniz ticareti, deniz yoluyla taşınan malları etkileyen mevsimsel ve döngüsel değişiklikler ve bu malların üretim kaynakları ile tüketim noktaları arasındaki mesafe gibi çeşitli faktörlere bağlıdır (Alizadeh & Nomikos, 2011:108). Kötü hava koşulları, doğal afetler, terörist saldırılar, jeopolitik ve işçi grevleri, deniz taşımacılığı ağlarının aksamasına neden olan başlıca faktörlerdir (Zhang vd., 2024:2). Bunun sonucunda Gemi rotalarındaki aksamalar, enflasyonist baskılara, tedarik zinciri istikrarsızlığına ve küresel piyasalarda artan belirsizliğe katkıda bulunmaktadır (Pandoe vd., 2026:3). Denizyollarına ortaya çıkan riskler, yirmi birinci yüzyılda denizcilik güvenliği analizlerini yeniden gözden geçirmeyi teşvik etmektedir (Yang vd., 2013:273).

Denizyolu taşımacılığı için hayati önem taşıyan boğazlar, gemiler için vazgeçilmez geçiş yolları görevi görür (Pratson, 2023:13). Stratejik konumları, onları ulaşım yolları boyunca dış saldırılara ve ablukalara karşı savunmasız hale getirir (Kaya, 2026:1077). Ayrıca boğazlar köprüler yardımıyla kara ve demiryolu taşımaları bakımından da büyük öneme sahiptir. Bu yüzden insanlık tarihi boyunca birçok güç savaşın ve anlaşmazlığın ana sebebi olmuşlardır (Koday vd., 2017:880). Denizyolu ile gerçekleşen ticaretin büyük bir kısmı, stratejik yerler olan ve genellikle dar geçitlerde yoğunlaşan bir veya daha fazla 'deniz darboğazına' bağımlı kalmaktadır. Bu deniz darboğazları, deniz ticareti değerinin yüksek yoğunluğu ve sınırlı rota alternatifleri nedeniyle küresel deniz taşımacılığı sisteminde savunmasız noktalar olarak kabul edilmektedir (Verschuur, 2025:2). Darboğazlar, askeri, siyasi veya tesadüfi nedenlerle tedariki aksatabilecek coğrafi riskler olarak da değerlendirilmektedir (Meza vd., 2022:2). Darboğazlardan geçişin sürdürülmesi, tedarik zinciri dayanıklılığı ve jeo-ekonomik güvenlik için uzun vadeli stratejik düşünme ve politika planlamasının kritik bir unsurudur (Ulrichsen & Krane, 2026:2). Herhangi bir darboğazın kapanması nadir bir olay olsa da sonuçları oldukça ağır olabilir (Walton vd., 2019:1718).

Enerji arz güvenliği makul bir fiyata kesintisiz enerji erişimi olarak tanımlanmaktadır. Kesintisiz enerji arzı fiyat dalgalanmaları, tedarik zinciri mekanizmaları, siyasi istikrar, sürdürülebilirlik ve diğer faktörleri de içerecek şekilde genişlemiştir (Mohaddes & Raissi, 2019:1516). Enerji jeopolitiği ise enerji ile ilgili arz-talep ilişkisini meydana getiren tüm coğrafi unsurları ve aktörleri kapsamasının yanında küresel jeopolitiğin tüm özelliklerini içermektedir (Sevim, 2012:4380). Küresel ticaret bağlamında jeopolitik gelişmeler mesafeden bağımsız olarak enerji güvenliğini doğrudan etkilemektedir. (Kaya, 2026:1084). Ortadoğu tarihi boyunca çatışmalar, saldırgan olaylar, karışıklıklar ve diğer yıkıcı eylemler meydana gelmiş ve bu durumlar bölgesel ve küresel ekonomi üzerinde büyük etkiler yaratmıştır (Ariffin & Zulkifli, 2023:125). Hürmüz Boğazı Ortadoğu ülkelerinin özellikle petrol ve doğalgaz ihraç güzergahının önemli bir darboğazıdır. Hürmüz Boğazı hakimiyetini elinde tutması nedeniyle İran bölgenin dikkat çeken ülkelerinin başında gelmektedir. Bu sebeple ABD ile enerji konusu başta olmak üzere birçok çekişmeli konu bulunmaktadır (Kayalp & Köse, 2022:65). Enerji ithal eden devletler özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalara karşı savunmasızdır (Pandoe vd., 2026:3). Bununla birlikte, bu hayati boğaz jeopolitik gerilimlerden ve askeri çatışmalardan hukuki anlaşmazlıklara ve asimetrik savaşa kadar uzanan çok yönlü tehditlere giderek daha fazla maruz kalmaktadır. Bölgede yaşanan son istikrarsızlık ve güç çekişmeleri, Boğaz boyunca petrol akışında yaşanacak potansiyel aksamalara ilişkin endişeleri artırmıştır (Alli, 2016:33).

Son yıllarda araştırmacılar ve uygulayıcılar sel, deprem gibi doğal afetler ile kasıtlı veya kasıtsız insan eylemlerinden kaynaklanan tedarik zinciri aksamalarına giderek daha fazla ilgi duymaya başlamışlardır (Snyder vd., 2016:89). Jeopolitik şokların petrol piyasalarına yayılmasında deniz lojistiğindeki aksaklıkların doğrudan rolü üzerine nispeten az araştırma yapılmıştır (Mansour, 2026:6). Bu doğrultuda, bu araştırmada Hürmüz

Boğazının küresel enerji lojistiğindeki stratejik rolünü değerlendirmek ve bölgede yaşanan jeopolitik risklerin Türkiye'nin petrol tedarik zinciri yönetimi üzerindeki etkileri ve petrol tedarik hareketleri ile diğer ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Hürmüz Boğazı

Ortadoğu, dünyanın en stratejik deniz geçiş noktalarından bazılarında, özellikle de Babül-Mendeb Boğazı üzerinden Kızıldeniz'e ve Hürmüz Boğazı'na ev sahipliği yaparak benzersiz bir kritik konumdadır (Pandoe vd., 2026:3). Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde İran ve güneyinde ise Umman bulunmaktadır. Boğazın en dar aralığı 38 km, en derin noktası ise yaklaşık 100 m'dir. Basra Körfezinin geneli ortalama 40-50 metre derinliğinde ve yaklaşık 800 km uzunluğundadır (Demir, 2014:122). 20. Yüzyıl öncesinde Hürmüz Boğazı'nın genişliği 21 deniz mili olduğu için geçiş problemleri yaşanmamaktaydı. Ancak 1959 yılında İran ve 1972 yılında Umman karasularını 12 deniz miline çıkarmaları ile birlikte açık deniz alanı kalmamış ve boğaz geçişlerinde sıkıntılar yaşamaya başlamıştır (Koday vd., 2017:884; Allı, 2016:33). Sekiz ülkenin (İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Umman) ihracatlarının büyük kısmı bu boğaza bağımlıdır. Ancak Suudi Arabistan, Umman ve İran'ın boğazın dışında da liman erişimi bulunmaktadır (Hinz vd., 2026:3).

Hürmüz Boğazı, yalnızca enerji ticareti açısından değil, aynı zamanda askeri ve jeopolitik kırılganlıkları açısından da dikkat çeken küresel bir boğazdır (Kaya, 2026:1076). Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ülkeleriyle iş yapmasının tek yoludur. Boğaz, İran ve Umman'ı bölgede ve dünya çapında daha önemli hale getirmiştir (Jafari, 2012:34). Boğazdan geçişi düzenleyen Trafik Ayrıştırma Şeması, nakliye şeritlerini İran'ın 12 deniz mili genişliğindeki karasularının hemen dışına yönlendirerek, tüm geçişleri İran'ın kıyı topçusu, gemisavar füzeleri, insansız hava araçları ve deniz mayınlarının menziline sokmaktadır (Hinz vd., 2026:3). Uzun zamandır stratejik öneme sahip olarak görülen Boğaz'ın kontrolündeki değişiklikler tarihsel olarak çatışmalara yol açmıştır (Tariq, 2025:6).

2.2. Enerji Tedariği ve Hürmüz Boğazı

Dünyanın büyük bir kısmı, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorunda olan ve tanker gemilerle taşınan Basra Körfezi ülkelerinden ihraç edilen ham petrol kaynaklarına bağımlıdır (Pratson, 2023:13). Basra Körfezi ülkeleri, topluca dünyanın en büyük yakıt ihracatçılarıdır. Bu yakıtların büyük çoğunluğu deniz yoluyla sevk edilir ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişi gerektirir. Bu nedenle, Hürmüz Boğazı küresel enerji ekonomisi için en önemli darboğaz olarak kabul edilir (Shepard & Pratson, 2020:1). Hürmüz Boğazı'nın önemi yalnızca taşınan miktarla sınırlı değildir; aynı zamanda alternatifinin olmaması da belirleyicidir. Ortadoğu petrolünün yaklaşık %75'i bu güzergâhtan geçmekte olup, Malakka Boğazı gibi alternatifler maliyet ve mesafe açısından sınırlı seçenekler sunmaktadır (Demir, 2014:122). Bu nedenle boğaz, küresel enerji güvenliği açısından vazgeçilmez bir arter niteliğindedir.

Ortadoğu petrolerinin dünya pazarlarına ulaşmasında hayati bir rol oynayan ve küresel enerji taşımacılığında kritik bir geçit olan Hürmüz Boğazı'nda günlük petrol akışı bağlı diğer değişkenlerin etkileri de göz önüne alınarak 13 ila 21 milyon varil aralığında değişmektedir. Bu değer küresel petrol tüketiminin yaklaşık %20-21'ine karşılık gelmektedir. Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin ise yine %20'lik kısmına geçiş imkânı sunmaktadır (Wang vd., 2018:1224; Ariffin & Zulkifli, 2023:125; Hinz vd., 2026:3; Koday vd., 2017:880; Sevim, 2012:4388; Ramadhani & Marzaman, 2024:82). Boğazdan geçen petrol miktarları yıllara göre incelendiğinde 2020'de 19,1 milyon varil/gün iken 2022'de yaklaşık 21 milyon varil/güne ulaşmış, 2023'te ise yaklaşık 19-20 milyon varil/gün seviyesinde seyretmiştir (Kaya, 2026:1076). 2024-2025 döneminde de bu miktar yaklaşık 20 milyon varil/gün civarında kalmış, ancak 2025 yılında bazı verilerde 14,2 milyon varil/gün seviyesine gerilediği görülmektedir (Khan vd., 2025:4; Mansour, 2026:4). Tanker sayılarına göre ise günlük geçişler ortalama 200-300 tanker arasındadır. En yoğun saatlerde her 6 dakikada bir tanker geçişi gerçekleşmektedir (Esmaela vd., 2020:338).

Körfez ülkelerinin (İran, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) toplam katkısı, dünya petrol üretiminin %30'unu oluşturmaktadır. Son yıllarda, artan jeopolitik gerilimler ve geleneksel olmayan tehditlerin çoğalması nedeniyle Ortadoğu'daki deniz güvenliği belirgin şekilde kötüleşmiştir. Tankerlerin ele geçirilmesi, deniz çatışmaları ve askeri sinyalleşme gibi periyodik olaylar, Hürmüz Boğazı'nın hem ticari bir arter hem de jeopolitik bir baskı noktası olarak nasıl işlev gördüğünü göstermektedir (Pandoe vd., 2026:3; Sayın & Kılıç, 2020:50). Boğazın uzun süreli kapanması, dünyanın petrolünün yaklaşık dörtte birini

piyasadan kaldırarak, daha önce görülmemiş türden bir arz şokuna neden olacaktır (Mansour, 2026:5). Yaşanan arz kesintisi fiyatların aşırı artmasına ve piyasalar ticaret akışının yeniden sağlandığından emin olana kadar yüksek kalmasına neden olacaktır (Kilian, 2009:2; Ariffin & Zulkifli, 2023:125). Boğazın güvenliği, özellikle büyük sanayileşmiş ülkeler için de hayati önem taşımaktadır; zira boğaz bu ülkelerin birçoğu için tek deniz koridoru olma özelliğini taşımaktadır (Esmaela vd., 2020:338). Ayrıca bu dar deniz yolu, yalnızca enerji emtiaları için değil, rafine petrol ürünleri, petrokimya hammaddeleri, stratejik mineraller ve tarımsal girdiler için de birincil bir kanal görevi görerek sistemik bir darboğaz oluşturmaktadır (Sağlam & Korkmaz, 2026:17).

2.3. İran-ABD İlişkileri ve Hürmüz Krizi

ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere ekonomik ve siyasi güce sahip ülkeler jeopolitik sahnede kendi stratejik önceliklerini düşünmektedirler (Tariq, 2025:8). Bu bakış açısıyla 1980'li yıllar ve ABD tarafından desteklenen İran Şahı'nın yenilgisinden bu yana, nükleer çalışmalar ve diğer konular, ABD ve İran arasındaki ilişkilerde krizlere yol açmıştır. Bu krizler aynı zamanda "Dünya Petrol Vanası" olarak bilinen Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için verilen mücadeleyle de bağlantılıdır (Wang vd., 2018:1230). ABD, öncelikle enerji güvenliğine, deniz ticaret yollarının korunmasına ve İran'ın bölgesel etkisinin sınırlandırılmasına odaklanan Hürmüz Boğazı stratejilerini geliştirmiştir. ABD yönetimi 2025 yılında İran'a karşı maksimum baskı stratejisini yeniden etkinleştirerek, özellikle yaptırımları artırmıştır (Elçi, 2019:166). İran'ın Hürmüz Boğazı'na baskı uygulama potansiyeli, onu geleneksel bir aktörden ziyade enerji güvenliği bağlamında asimetric bir tehdit olarak konumlandırmaktadır (Kaya, 2026:1079). İran'ın nükleer programını sürdürme kararlılığı ve Hizbullah ile Hamas gibi gruplara verdiği destek, İsrail ile çatışma potansiyelini artırmaktadır. İsrail'in Filistin ve Gazze'deki askeri operasyonları, İran ile mevcut gerilimleri daha da tırmandırmaktadır (Elçi, 2019:166). ABD ve diğer devletler tarafından İran'a uygulanan yaptırımlar sadece İran ekonomisini zayıflatmakla kalmamış, aynı zamanda boğazın operasyonel güvenlik endişelerini de artırmıştır (Khan vd., 2025:9).

İran'ın Mart 2026'da Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğini engellemeye başlamasına kadar, düşman bir devletin boğazı bloke edip edemeyeceği sorusu varsayımsal bir soruydu. Mart 2026'da ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tırmanması kriz senaryosunu gerçeğe dönüştürdü. Günlük tanker geçişleri birkaç gün içinde yaklaşık 40'tan neredeyse sıfıra düştü ve diğer yük taşımacılığı da aynı şekilde durdu. Sadece yuan cinsinden kargo taşıyan Çin bayraklı tankere ara sıra geçiş izni verildi (Hinz vd., 2026:3). Son yıllarda Hürmüz Boğazı'nda daha önce herhangi bir abluka girişiminde bulunulmamıştı. Haziran 2025'te İsrail ile 12 Günlük Savaş'ın sonunda ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarından sonra böyle bir hamleyi onaylamak için oy kullandığı bildirildi. Mart 2026'ya kadar boğazı kapatmanın pratikte çok daha zor olduğu düşünülüyordu (Mansour, 2026:3; Ulrichsen & Krane, 2026:6).

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, İran'ın ABD ve İsrail ile savaşındaki stratejik doktrininin merkezinde yer alıyordu. Boğazı kapatarak ve ticareti durdurarak, nakliye maliyetleri, sigorta primleri ve denizcilik operatörleri için artan riskler üzerindeki zincirleme etkiler yoluyla İran, ABD müttefiki komşularına ve küresel ekonomiye maliyet yükleyerek Washington ve Kudüs'e savaşı sona erdirmek için baskı yapmayı amaçlıyordu. Boğazdan geçen trafiğe getirilen pratik kısıtlamalar, gemilere yapılan saldırılardan ziyade savaş riski sonucu artan sigorta primleri ve yük hareketlerinin durdurulması etkilerini doğuruyordu (Ramadhani & Marzaman, 2024:84; Ulrichsen & Krane, 2026:2). İran'ın gemilere yönelik saldırıları büyük ölçüde insansız hava araçları veya silahlı dronlar tarafından gerçekleştirilmekteydi (Shahzad vd., 2025:42). Akışları bozmak için diğer seçenekler arasında mayın döşeme, gemisavar füzelerin kullanımı, silahlı sürat tekneleri, topçu, roket ve İran kıyı şeridi boyunca yer alan donanma üsleri açısından başlatılan denizaltı saldırıları yer almaktaydı. Haziran 2025'teki 12 Günlük Savaş sırasında, sigorta primlerinin maliyeti %60'tan fazla arttı, ancak İran ve İsrail ABD arabuluculuğunda bir ateşkes konusunda anlaştıktan sonra oranlar tekrar düştü. 28 Mart 2026'da Körfez'deki gemilerin mevcut savaş riski poliçeleri iptal edildi ve gemilerin fiziksel hasarı için yeni sigorta oranları getirildi. Bu oranlar, İran'daki askeri operasyonların başlamasından önce gemilerin ortalama %0,25'i iken, kriz sonrası sigorta değerlerinin gemilerinin %1 ila %1,5'ine yükseldiği görüldü (Ulrichsen & Krane, 2026:8).

ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar Arap devletlerinin, çapraz ateşe yakalanma endişelerini gerçeğe dönüştürerek, bölgede geniş kapsamlı bir güvensizlik ortamı oluşmasına sebep oldu (Russell & McNair, 2005:5). ABD'nin, Basra Körfezi siyasetine giderek daha fazla müdahil olma durumu, petrol jeopolitiği ve dünya enerji pazarları açısından geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır. Diğer yandan Ortadoğu ülkelerindeki petrol akışında bir aksama olması durumunda önemli bir darbe alacak ülkelerden birinin Çin olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Savaşın başladığı günlerde sadece Çin menşeli tankerlerin boğazdaki hareketlerine izin verilmesi bu durumun bir göstergesidir (Yadlin & Guzansky, 2012:20).

Sonuç olarak, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler sadece İran ve ABD'yi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda küresel enerji piyasaları üzerinde de zincirleme etkiler yaratır (Kaya, 2026:1081). Bu nedenle, müzakere, arabuluculuk ve diğer uluslararası iş birliği çabaları olumlu sonuçlanmadığında dünyadaki her ülke için tehlike doğurabilecek bir uluslararası anarşi biçimi ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle, küreselleşmenin mevcut çağında her ülkenin enerji güvenliği iş birliği yoluyla sağlanabilmeli ve iş birliğinden karşılıklı faydalar sağlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (Ramadhani & Marzaman, 2024:82).

2.4. Hürmüz Boğazına Alternatif Güzergahlar

Petrol geçişinin kritik bir darboğazdan engellenmesi, önemli arz gecikmelerine, ulaşım maliyetlerinin artmasına ve küresel enerji fiyatlarının yükselmesine yol açabilir. Hürmüz Boğazı dünya enerji ihracatında en fazla kullanılan boğazdır ve petrolün taşınması için alternatif taşıma rotaları henüz mevcut değildir. Boğazın bloke edilmesi veya bu yönde tehditlerin gündeme gelmesi enerji ihtiyacı olan tüm ülkeleri tedirgin etmektedir (Koday vd., 2017:894; Sevim, 2012:4388). Jeopolitik gerilimler ve taşınan miktarların önemli düzeyde olması göz önüne alındığında, yaşanan blokaj ve kesintilere cevap verebilecek alternatif rotaların araştırılması zorunlu hale gelmektedir (Khan vd., 2025:4).

Enerji güvenliğini sağlamak için Körfez ülkeleri, olası bir kapanma durumunda Hürmüz Boğazı'nı bypass eden boru hatlarına ve liman altyapısına yatırım yapmaya devam etmektedirler. Suudi Arabistan ve BAE'nin alternatif boru hattı merkezleri bulunmaktadır (Ulrichsen & Krane, 2026:3). Suudi Arabistan'ın günde 5 milyon varil (Suudi Arabistan'ın ihracat kapasitesinin %60'ı) taşıma kapasitesine sahip Petroline boru hattı, doğu-batı yönünde Abqaiq petrol işleme merkezini Kızıldeniz'deki Yanbu limanına bağlayarak Hürmüz'e alternatif bir çözüm sunmaktadır. Habshan-Fujairah boru hattı, BAE'nin Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını %40-45 oranında azaltma potansiyeline sahiptir (Kaya, 2026:1084). Kurulacak alternatif karasal boru hatlarının kullanımı, Boğaz üzerinden ihraç edilen petrolün önemli bir kısmının kaybını telafi edebilecektir (Yadlin & Guzansky, 2012:20; Brito & Jaffe, 2005:218). Boru hatlarına ek olarak bölgede bulunan limanların enerji lojistik merkezine çevrilmesi Hürmüz Boğazı'na geçerli bir alternatif oluşturabilir. Bölgede bu potansiyele sahip limanlar mevcuttur. Liman belirleme ve yükün aktarımının sağlanması ile birlikte petrol bağımlı ülkeler ve küresel pazarlar için stratejik derinlik ve ekonomik dayanıklılık sağlayarak Hürmüz Boğazı'na önemli bir alternatif oluşturulabilir (Khan vd., 2025:11). Alternatif yollarla petrol ihracatının tamamının karşılanması gerçek bir hedef olarak görülmemektedir. Bu nedenle korunan ve geçiş özgürlüğü sağlanan bir Hürmüz Boğazı girişimi meydana getirilmelidir. İran, boğazı kapatmanın veya kısıtlamanın yasal sorunlara ve ekonomi üzerinde olumsuz etkilere yol açacağına farkındadır (Esmaela vd., 2020:343).

2.5. Hürmüz Krizi ve Türkiye

Dünya sanayisi içerisinde söz sahibi ve lojistik faaliyetler açısından önemli düzeyde faaliyet gösteren ülkeler enerjiye bağımlı ülkelerdir (Sayın & Kılıç, 2020:50). Türkiye, Fransa ve ABD gibi ülkelerin petrole dayalı ana enerji kaynağı olan Hürmüz Boğazı, ülkelerin ekonomilerinde hayati bir rol oynamaktadır (Shahzad vd., 2025:42). Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Türkiye ekonomisi üzerinde enerjiden hammaddeye, sanayiden tarıma kadar uzanan çok katmanlı bir maliyet baskısı yaratmaktadır. Türkiye açısından bakıldığında, Hürmüz bağlantılı istikrarsızlık çok boyutlu bir ekonomik baskı yaratmaktadır. Türk sanayisi, alüminyum ve petrokimya hammaddeleri gibi kritik girdiler için Körfez ülkelerine büyük ölçüde bağımlıdır. Bu kategorilerdeki fiyat artışları, otomotiv bileşenleri, ambalaj ve tekstil dahil olmak üzere yüksek değerli ihracat sektörlerinin rekabet gücünü doğrudan aşındırmaktadır. Tarım ekonomisinde de aksama aynı derecede sistemattir. Körfez ülkeleri Türkiye'nin azot bazlı gübre ithalatının yaklaşık %15-25'ini oluşturduğundan, lojistik darboğazlar buğday ve mısır gibi stratejik ürünler için girdi maliyetlerinin artmasına ve nihayetinde yerel gıda enflasyonunu körüklemektedir. Enerji cephesinde, yıllık yaklaşık 65 milyar ABD doları ithalat miktarıyla varil başına 100 ABD dolarını aşan Brent fiyatlarına karşı hassas olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin güçlü LNG altyapısı ve çeşitlendirilmiş boru hattı portföyü, fiziksel kıtlıklara karşı kısa vadeli operasyonel direnç sağlarken, fiyat oynaklığının getirdiği mali baskı önemli bir makroekonomik zorluk olmaya devam etmektedir (Sağlam & Korkmaz, 2026:17). Bahsi geçen etkiler göz önüne alındığında, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler Ortadoğu coğrafyasının merkezinde yer alan Türkiye için sürekli takip edilmesi gereken ve gelecek dış politika planlarında ayrıntılı incelenmesi gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır (Kayalp & Köse, 2022:65).

3. YÖNTEM

Araştırmada karma yaklaşıma dayalı bilimsel bir yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın teorik kısmında literatür taraması yapılarak Hürmüz Boğazı kaynaklı kerizlerin enerji arz güvenliği ve petrol lojistiği üzerine etkileri

ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında ise 2010-2026 yılları arası Türkiye Petrol İthalatı, Brent Petrol Fiyatları, Türkiye Motorin ve Benzin Fiyatları, Türkiye Enflasyon ve Dolar Kuru verileri ikincil kaynaklardan elde edilmiştir. Ulaşılan veriler tasnif edilerek grafikler ve tablolar yardımıyla analiz edilmiş ve dönemsel değişimler tedarik zinciri ve enerji lojistiği perspektifinden yorumlanmıştır.

4. BULGULAR

Türkiye'nin 2016-2025 yılları arasında petrol ithalatı yaptığı ülkeleri incelemek amacıyla veriler düzenlenerek aşağıda yer alan Tablo 1, Tablo 2 ve Grafik 1 hazırlanmıştır. Hazırlanan tabloda her yıl için Türkiye'nin petrol ithalatının yaklaşık %95'lik kısmı görülmektedir. Veriler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Petro Piyasası Sektör Raporlarından alınmıştır.

Tablo 1. Türkiye'nin Petrol Tederik Ettiği Ülkeler

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Irak	8.680.698	7.058.012	6.613.429	9.526.674	11.783.566	12.169.865	12.515.896	9.873.576	4.796.234	4.494.727
İran	6.076.833	11.492.824	7.109.531	2.109.916	0	0	0	0	0	0
Suudi Arabistan	2.412.763	2.275.712	1.934.476	1.963.687	3.197.755	1.680.645	1.901.191	2.073.189	1.654.648	2.596.877
Kuveyt	2.527.032	1.609.809	1.285.538	18.884	0	0	0	0	96.521	27.035
Birleşik Arap E.	127.268	91.758	145.742	358.688	0	202.102	196.340	136.692	155.238	0
Rusya	7.264.742	8.047.485	9.758.180	15.799.332	8.578.725	10.732.388	19.424.191	24.992.953	32.212.985	30.177.233
Hindistan	3.986.817	3.508.051	4.285.414	3.065.335	2.045.655	2.777.218	2.170.648	435.778	609.057	562.422
Kazakistan	600.387	470.428	1.214.450	3.179.193	3.331.616	4.518.889	4.266.936	5.746.435	2.980.520	3.767.507
Türkmenistan	0	0	0	500.792	1.001.171	668.756	63.544	114.944	42.953	30.801
AB ülkeleri	4.566.931	4.863.350	3.768.102	2.784.301	4.685.781	4.319.392	2.499.056	2.083.938	2.327.537	2.298.889
İsrail	1.691.383	1.181.616	898.835	1.539.003	1.401.091	1.832.564	1.056.238	681.750	122.414	0
Nijerya	0	134.329	245.467	1.827.285	2.462.586	1.114.206	1.189.695	1.080.341	925.042	1.637.158
Mısır	206.701	268.018	262.844	230.923	433.673	87.547	76.918	226.478	642.407	702.602
Libya	0	196.252	233.044	1.104.605	950.674	1.960.496	813.580	555.827	522.945	1.574.563

Tablo 1'de yer alan veriler incelendiğinde petrol ithalatının önemli bir kısmının on yıllık süre boyunca aynı tedarikçi ülkelere sağlandığı görülmektedir. Yine tablodaki verilere göre İran, Irak, Kuveyt gibi Hürmüz Boğazı çevresindeki ülkelere yapılan ithalat miktarları azalırken, Rusya, Kazakistan ve Nijerya gibi boğaza uzak ülkelere ithalat miktarlarının arttığı görülmektedir. Bu etkiyi daha net görmek adına Tablo 2 hazırlanmıştır. Bu tabloda Irak, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz Bölgesi ülkeler satırında, geri kalan ülkeler ise diğer ülkeler satırında kümülatif olarak gösterilmiştir.

Tablo 2. Türkiye'nin Petrol Tederik Ettiği Bölgeler

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hürmüz Bölgesi	19.824.593	22.528.115	17.088.715	13.977.848	14.981.321	14.052.611	14.613.426	12.083.456	6.702.641	7.118.639
Diğer Ülkeler	18.316.959	18.669.530	20.666.335	30.030.769	24.890.971	28.011.456	31.560.807	35.918.443	40.385.862	40.751.174
Toplam	38.141.552	41.197.645	37.755.051	44.008.617	39.872.292	42.064.067	46.174.233	48.001.899	47.088.503	47.869.813

Tablo 2 incelendiğinde 2016 yılı petrol ithalat miktarları Hürmüz Bölgesi ülkelerinin daha fazla olduğu yıllar içerisinde bu durumun değişerek 2025 yılında petrol ithalatının yaklaşık %80'lik kısmının diğer ülkelere karşılandığı görülmektedir. Türkiye'nin petrol ithalatını diğer ülkelere kaydırması günümüzde yaşanan Hürmüz Krizi nedeniyle arz şokunu daha kolay yönetebilmesine olanak sağlamaktadır.

Grafik 1. Ülkelere Göre Türkiye'nin Paetrol Tedariği

Türkiye'nin 2010 Ocak-2026 Mart ayları arasındaki Petrol İthalatı, Brent Petrol Fiyatı, Motorin Fiyatı, Benzin Fiyatı, Dolar Kuru ve Enflasyon verileri tek grafik üzerinde gösterilmiştir. Birimleri farklı olan tüm değişkenlerin aynı zaman çizelgesi üzerindeki hareketlerini gösterebilmek amacıyla verilere Standart Z dönüşümü uygulanmıştır. Bu sayede her seri ortalaması 0 standart sapması 1 olacak şekilde yeniden oluşturulmuş ve Grafik 2'de gösterilmiştir.

Grafik 2. Belirlenen Değişkenlerin Standart Z Değerleri Grafiği

Grafik 2 incelendiğinde Türkiye Petrol İthalatının mevsimsel bir hareket gösterdiği ve 2010 yılından itibaren artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Brent Petrol fiyatını ise yıllar içerisinde dalgalanma yaşadığı ve özellikle 2025 Ekim ayı sonrası Hürmüz Boğazında yaşanan gerilimlerle ilişkili olarak hızlı bir yükseliş gösterdiği görülmektedir. Türkiye’de Motorin ve Benzin Fiyatlarının ise Türkiye’deki Dolar Kuru ve Enflasyon ile çok yakın bir seyre sahip olduğu görülmektedir.

5. SONUÇ

Enerji kaynakları açısından dışa bağımlı bir ülke olan ve yıllık ithalat işlemlerinin önemli bir kısmını enerji temini olarak gerçekleştiren Türkiye, Hürmüz Boğazında yaşanan krizlerden doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkilenmektedir. Petrol tedarik zincirlerinin kesintisiz devam etmesi ve alternatif lojistik faaliyetlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Mevcut durum değerlendirildiğinde, Türkiye’nin petrol ithalatının büyük bölümünü Rusya ve Hürmüz dışındaki ülkelere kaydırması Körfez ülkelerine bağımlılığı azaltmıştır. Ancak krizle bağlantılı yaşanan arz şoku Brent petrol fiyatlarını etkilediği için Türkiye krizden etkilenmeye devam etmektedir. Bu çalışmada aynı zamanda Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının dolar kuru ve enflasyondan önemli düzeyde etkilendiği de görülmektedir. Türkiye’nin enerji güvenliği ve tedarik zinciri devamlılığını sağlayabilmesi için enerji ithalatında tek bir ülkeye veya bölgeye bağımlılığı azaltacak şekilde tedarikçi ülke çeşitlendirmesi yapmalıdır. Yine fosil yakıtların çevreci yaklaşımlar ve sürdürülebilir bir dünya hedefi içerisinde yerinin azalması ile birlikte Türkiye’nin de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik enerji tedarik zincirlerini oluşturması önemlidir. Türkiye’nin enerji arz eden ülkelere Hürmüz Boğazına alternatif enerji lojistik koridorları geliştirmesi yaşanabilecek krizlere alternatif çözümler olacaktır.

KAYNAKÇA

Alizadeh, A. H., & Nomikos, N. K. (2011). Dynamics of the term structure and volatility of shipping freight rates. *Journal of Transport Economics and Policy (JTEP)*, 45(1), 105-128.

Allı, Ç. (2016). Hürmüz Boğazi’ndeki Abu Musa ve Tunb Adaları Üzerindeki Anlaşmazlıklar. *Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 26-35.

- Ariffin, M. R. M., & Zulkifli, N. (2023). Conflicts in the Strait of Hormuz: Implications Towards Oman and Iran. *SINERGI: Journal of Strategic Studies & International Affairs*, 3(2), 123-135.
- Brito, D., & Jaffe, A. M. (2005). Reducing vulnerability of the Strait of Hormuz. In H. D. Sokolski & P. Clawson (Eds.), *Getting ready for a nuclear-ready Iran* (pp. 209–223). Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
- Bueger, C., & Liebetrau, T. (2023). Critical maritime infrastructure protection: What's the trouble?. *Marine policy*, 155, 105772.
- Calatayud, A., Mangan, J., & Palacin, R. (2017). Vulnerability of international freight flows to shipping network disruptions: A multiplex network perspective. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 108, 195-208.
- Demir, A. (2014). İran'ın Basra Körfeziâ ni Bloke İhtimali ve Hürmüz Boğaziâ ndan Geçişlerin Uluslararası Hukuk Açısından Analizi. *Savunma Bilimleri Dergisi*, 13(1), 107-140.
- Dui, H., Zheng, X., & Wu, S. (2021). Resilience analysis of maritime transportation systems based on importance measures. *Reliability Engineering & System Safety*, 209, 107461.
- Elçi, İ. H. (2019). İran Jeopolitiğinin Enerji Politikasına Etkisi. *Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi*, 5(3), 153-173.
- Esmaela, A. A., Abbasb, F. S., & Hamzah, M. K. (2020). The Strategic Importance of the Strait of Hormuz and Its Impact on the Iranian—American Conflict. *Int. J. Innov. Creat. Chang*, 12, 335-345.
- Hinz, J., Mahlkow, H., Sogalla, R., & Willmann, G. (2026). The cost of closing the Strait of Hormuz: Energy bottlenecks and global food security. *Kiel Policy Brief*, 206.
- Jafari, V. A. (2012). The geopolitics of the Strait of Hormuz and the Iran-Oman relations. *Iranian Review of Foreign Affairs*, 2(4), 7–40.
- Kaya, F. (2026). Energy Security and Geopolitical Rivalry in the Context of the Strait of Hormuz. *Turkish Studies-Economics, Finance, Politics*, 21(1), 1061.
- Kayalp, M. E., & Köse, D. T. (2022). ABD İran İlişkileri: İran'ın rolü ve ekonomik yaptırımlar üzerine bir değerlendirme. *InTraders International Trade Academic Journal*, 5(1), 47-67.
- Khan, A., shi, C., & ali, F. (2025). Gwadar as a Strategic Alternative to the Strait of Hormuz: Assessing China's Long-Term Energy Security and Trade Routes. *East Asia*, 1-23.
- Kilian, L. (2009). Not all oil price shocks are alike: Disentangling demand and supply shocks in the crude oil market. *American economic review*, 99(3), 1053-1069.
- Koday, Z., Koday, S., & Kaymaz, Ç. K. (2017). Dünyadaki bazı önemli boğazlar ile kanalların coğrafi özellikleri ve jeopolitik önemleri. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21(3), 879-940.
- Liu, H., Tian, Z., Huang, A., & Yang, Z. (2018). Analysis of vulnerabilities in maritime supply chains. *Reliability Engineering & System Safety*, 169, 475-484.
- Mansour, H. (2026). Maritime Transport Disruptions and Oil Price Volatility: A GARCH-MIDAS Scenario Analysis of Strait of Hormuz Closure. *Available at SSRN 6422678*.
- Meza, A., Ari, I., Al Sada, M., & Koç, M. (2022). Disruption of maritime trade chokepoints and the global LNG trade: An agent-based modeling approach. *Maritime Transport Research*, 3, 100071.
- Mohaddes, K., & Raissi, M. (2019). The US oil supply revolution and the global economy. *Empirical Economics*, 57(5), 1515-1546.
- Pandoe, R. M. M., Setiawibawa, R., Hutabarat, H. D., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2026). Contested Maritime Spaces in the Middle East: Geopolitical Dynamics, Non-State Actors, and Security Challenges in the Red Sea and the Strait of Hormuz. *Advances In Social Humanities Research*, 4(1), 1-8.
- Pratson, L. F. (2023). Assessing impacts to maritime shipping from marine chokepoint closures. *Communications in Transportation Research*, 3, 100083.

- Ramadhani, R., & Marzaman, A. (2024). Maritime Stability in The Strait of Hormuz: Challenges, Global Impacts, And Multilateral Diplomacy. *HYPOTHESIS: Multidisciplinary Journal of Social Sciences*, 3(02), 81-96.
- Russell, R. L., & McNair, F. L. J. (2005). Peering Over the Horizon: Arab Threat Perception and Security Responses to a Nuclear-Ready Iran. *Non-Proliferation Policy Education Center*, 5.
- Sağlam, M., & Korkmaz, G. (2026). The Strait of Hormuz Crisis: Global Supply Chain Risks and Economic Implications for Türkiye (N202632). Ankara: TEPAV.
- Sayın, Y., & Kılıç, F. (2020). The Strait of Hormuz and Iran's international relations. *Eurasian Research Journal*, 2(1), 29-59.
- Sevim, C. (2012). Küresel enerji jeopolitiği ve enerji güvenliği. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 7(26), 4378-4391.
- Shahzad, M. H., Liaqat, B. B., & Wakil, I. (2025). Maritime Stability of Strait of Hormuz: A Critical Analysis. *Global Political Review*, 10(2), 41-49.
- Shepard, J. U., & Pratson, L. F. (2020). Maritime piracy in the Strait of Hormuz and implications of energy export security. *Energy Policy*, 140, 111379.
- Snyder, L. V., Atan, Z., Peng, P., Rong, Y., Schmitt, A. J., & Sinoysal, B. (2016). OR/MS models for supply chain disruptions: A review. *Iie transactions*, 48(2), 89-109.
- Tariq, A. B., Ali, R. M., & Kiran, M. (2025). Geopolitical Power Struggle and Security Dilemma in Strait of Hormuz: Implications on Saudi-Iran Rivalry and Regional Order. *Islamic Research Journal*, 3(02), 1-15.
- Ulrichsen, K. C., & Krane, J. (2026). Maritime Chokepoints and Risks to Global Shipping and Energy Security. *Rice University Baker Institute for Public Policy*, March, 16.
- Verschuur, J., Lumma, J., & Hall, J. W. (2025). Systemic impacts of disruptions at maritime chokepoints. *Nature Communications*, 16(1), 10421.
- Walton, R., Miller, J. O., & Champagne, L. (2019). Simulating maritime chokepoint disruption in the global food supply. In *2019 Winter Simulation Conference (WSC)* (pp. 1708-1718). IEEE.
- Wang, C., Chen, P., & Chen, Y. (2018). The identification of global strategic shipping pivots and their spatial patterns. *Journal of Geographical Sciences*, 28(9), 1215-1232.
- Yadlin, A., & Guzansky, Y. (2012). The Strait of Hormuz: Assessing and Neutralizing the Threat. *Strategic Assessment*, 14(4), 7-22.
- Yang, Z. L., Wang, J., & Li, K. X. (2013). Maritime safety analysis in retrospect. *Maritime Policy & Management*, 40(3), 261-277.
- Zhang, D., Tao, J., Wan, C., Huang, L., & Yang, M. (2024). Resilience analysis of maritime transportation networks: A systematic review. *Transportation Safety and Environment*, 6(4), tdae009.